

MATEMATIKA VA INFORMATIKA FANLARINI O‘QITISHDA DIDATIK O‘YIN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Mamatova Zilolaxon Xabibulloxonovna
Farg‘ona davlat universiteti katta o‘qituvchisi
Sobirjonova Moxinur Qahramonjon qizi
Farg‘ona davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy informatika mashg‘ulotlarini o‘qitishda o‘qituvchi faoliyatini rejalashtirish, darslarni tashkil etish, rahbarlik va nazorat qilish monitoringini olib borish masalalari o‘z aksini topgan. Matematika va informatika fanlari o‘qituvchilari raqamli texnologiyalar jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarini hamda didaktik o‘yinli metodlarni qo‘llash orqali dars mashg‘ulotlarini o‘qitishda ijobiy natijalarga erishishi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Informatika, metodika, didaktik o‘yin, bilim va malaka, ko‘nikma, o‘yin qoidalari, o‘yin mazmuni, o‘yin natijasi, raqamli texnologiya.

Hozirgi kunda ta’lim sohasida Prezidentimiz tashabbusi bilan davlatimizda olib borilayotgan barcha islohotlarning maqsadi Vatanimizning kelajagi bo‘lgan barkamol avlodga ta’lim-tarbiya berish jarayonini zamonaviy talablar darajasiga olib chiqish, ularning mustaqil fikrlashga, bilim olishga, ajdodlarimizning boy ilmiy, ma’naviy-ma’rifiy merosini qadrlashga o‘rgatish hamda ta’limning uzliksizligini ta’minlashdan iboratdir. Zero, zamonaviy axborot texnologiyalarini samarali qo‘llash talabalarga bilim berish sifatini oshirish, uning mazmun-mohiyatini takomillashtirish, ta’limni zamonaviy talablar darajasida tashkil etish, ta’lim muassasalarida ta’lim samaradorligini oshirish maqsadida ta’lim-tarbiya jarayoniga yangi pedagogik, axborot texnologiyalarini joriy etish, ularda interfaol usul va vositalardan foydalanish ko‘zda tutilgan. Shu sababli, bugungi kunda ta’lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan matematika va informatika fanlari o‘qituvchilari oldida quyidagi muhim vazifalar turadi:

➤ talabalarning mustaqil bilim olish, o'rganish qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishda fanning o'rni va ahamiyatini oshirish;

➤ mashg'ulotlarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish va o'tkazish;

➤ talabalarning faolligini oshirish, o'zlashtirish darajalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan metod va shakllarni qo'llash;

➤ ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish.

Yuqorida sanab o'tilgan vazifalardan ko'rinib turibdiki, ta'lim muassasalari talabalarini mustaqil bilim olishiga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishga o'rgatish va doimiy ravishda faolligini oshirib borish lozim. O'quv jarayonida kompyuter texnologiyalari va axborot-kommunikasiya vositalaridan foydalangan holda ta'lim jarayonini tashkil qilish ta'lim samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shunday ekan, matematika va informatika fanlarini o'qitish samaradorligini oshirish o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish hamda o'tkazishda pedagogik va axborot texnologiyalaridan keng foydalanish, o'qitish mazmuniga mos dasturiy ta'minotini ishlab chiqish, ularni o'quv jarayoniga joriy etish asosiy vazifalardan hisoblanadi. Ushbu vazifalarni dolzarbligini e'tiborga olgan holda matematika va informatika fanlarini o'qitishda didaktik o'yinli texnologiyalardan foydalanish holatini o'rganish, tahlil etish, ulardan samarali foydalanish metodikasini, mos uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqish zarur.

Didaktik o'yinli texnologiyalardan foydalanishdan maqsad, bilim olish davomida foydalanuvchilarning zerikmasligi, fikrni bir joyga jamlashiga yordam berishdir. Shuningdek har bir darsda olgan bilimlarni nazorat qilib borish, dars davomida berilgan topshiriqlarga turlicha yondashib o'quvchilar dunyoqarashini va fikrlashini o'stirishdan iborat. Turli didaktik- o'yin texnologiyalaridan foydalanish va ko'rgazmalilik o'quv jarayonining yanada ishonchliligini oshiradi.

Didaktik o‘yin – ta’lim beruvchi usul bo‘lib, bu usul muayyan ta’limiy maqsadlarga erishishga ya’ni o‘tilgan o‘quv materiallarini aniqlashga, mustahkamlashga va uni chuqurlashtirishga qaratilgan bo‘ladi. Har bir didaktik o‘yinni o‘tkazishda muayyan bir vazifa maqsad qilib olinadi. Masalan: doiraviy misollar o‘yinida ikkinchi o‘nlik ichida hisoblash malakalarini mustahkamlashdan iborat bo‘lgan didaktik topshiriq qo‘yiladi. Didaktik topshiriq darsga qo‘yiladigan umumiy maqsadining bir qismini tashkil qiladi. Har bir didaktik o‘yinning ham, har qanday o‘yindagi singari qoidalari bo‘ladi. O‘sha qoidalarga amal qilinmasa o‘yinning o‘yin sifatidagi ahamiyatli binobarin o‘yinning ta’lim tarbiyaviy va psixologik ahamiyati yo‘qoladi. O‘yin qoidalari o‘yin topshirig‘iga kiritiladi. O‘yin topshirig‘i – o‘qituvchining talabalalarga o‘yinning qanday o‘ynalishini, kim g‘olibligini aniqlashdan iborat.

Har bir didaktik o‘yin o‘z navbatida quyidagi komponentlardan tuziladi: o‘yin maqsadi, qoidalari, jihozi, mazmuni natijasi.

1. O‘yin qoidalari. O‘yinni olib borish va unga qatnashish tarkibini aniqlab beradi. Qoidalar o‘yin maqsadidagi mos holda o‘quvchilar faoliyatini tartibga solish uchun kerak bo‘ladi.

2. O‘yin mazmuni talabalalarning bajarishi kerak bo‘lgan harakatlari bilan aniqlanadi, informatika darsida bu harakatlar ko‘proq kompyuterda bajariladigan topshiriq va muammoli masalalar yechishdan iborat bo‘ladi. O‘yin jihozi o‘yinni o‘tkazish uchun kerak bo‘lgan predmet – modellar real va shartli predmetlar, kartochna va ko‘rgazmalardan iborat.

3. O‘yin natijasi. Qo‘yilgan vazifaning bajarilishi bilan aniqlanadi. Natija talabalarni rag‘batlanirishi kerak.

O‘yinli texnologiyalardan foydalanishning asosini talabalarning faollashtiruvchi va jadallashtiruvchi faoliyati tashkil etadi. O‘yin olimlar tadqiqotlariga ko‘ra mehnat va o‘qish bilan birgalikda faoliyatning asosiy turlaridan biri hisoblanadi. Psixologlarning ta’kidlashlaricha, o‘yinli faoliyatning

psixologik mexanizmlari shaxsning o'zini namoyon qilish, hayotda o'z o'rnini barqaror qilish, o'zini o'zi boshqarish, o'z imkoniyatlarini amalga oshirishning fundamental ehtiyojlariga tayanadi. O'yin bilish va uning bir qismi (kirish, mustahkamlash, mashq, nazorat) tarzida tashkil etiladi.

1-rasm. Didaktik o'yinli dars va uning turlari.

O'yinlar turli maqsadlarga yo'naltirilgan bo'ladi. Ular didaktik, tarbiyaviy, faoliyatni rivojlantiruvchi va ijtimoiylashuv maqsadlarda qo'llanadi. O'yinning didaktik maqsadi bilimlar doirasi, bilish faoliyati, amaliy faoliyatida bilim, malaka va ko'nikmalarni qo'llash, umumta'lim malaka va ko'nikmalarni rivojlantirish, mehnat ko'nikmalarini rivojlantirishni kengaytirishga qaratilgan bo'ladi. O'yinning tarbiyaviy maqsadi mustaqillik, irodani tarbiyalash, muayyan yondashuvlar, nuqtai nazarlar, ma'naviy, estetik va dunyoqarashni shakllantirishdagi hamkorlikni, kollektivizmni, jamoaga kirishib keta olishni, kommunikativlikni tarbiyalashga qaratilgan bo'ladi.

Ma'lumki, o'qituvchilik kasbi juda mashshaqqatli kasb hisoblanadi. O'qituvchi dars berishdan oldin avvalam bor darsga tayyorgarlik ko'rib darsning berilgan vaqtdan unumli foydalanib o'zining mahoratini o'z o'quvchi talabalariga ko'rsatib o'zining fanidan ta'lim va tarbiya berishga intiladi.

Shuni aytish joizki, hozirgi zamon talablariga mos holda dars o'tish yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish lozim. Biz bilamizki XXI asr texnika asri hisoblanadi. Shunday ekan biz pedagoglar multimedia vositalardan, programalardan keng unumli foydalanib turli xil prezentatsiyalar orqali turli xil didaktik o'yinli texnologiyalarni tashkil etib dars jarayonini samarali o'tishiga harkat qilishimiz kerak, albatta. Talaba o'quvchilarni bilim saviyasini oshirish uchun didaktik o'yinli texnologiyalar yordamida dars jarayonida qo'llash uning samarasiga erishish hamda mavzuni to'liq o'zlashtirib olishlarini ta'minlashimiz lozim.

Mazkur o'yinlar orqali o'quvchi talabalarni qanday bilimlarga ega ekanligi haqida ularning fazoviy tasavvurlarini oshiribgina qolmay balki, uni shu fanga qiziqishlarini rivojlantirishga ega bo'lamiz.

Bunda o'quvchining psixik o'zgarishlariga mos didaktik metodlarni qo'llab, yaxshi natijalarga erishish mumkin. Didaktik o'yinlarning aksatiyati chizmani o'qishga qaratilgan. Ularni darsning o'rtasida o'quvchilar ongiga biror grafik tushunchani tarkib toptirish maqsadida qo'llash mumkin ammo o'yinga berilib ketib dastur materiallaridan chetga chiqmaslik kerak.

Didaktik o'yinlarni tuzishda har bir darsni muayyan bo'laklarga ajratib, o'zlashtirilishi shart bo'lgan tushuncha va ko'nikmalarni belgilab chiqish, so'ngra dars bosqichlariga tegishli o'yinni oldindan rejalashtirib qo'yish va u darsning umumiy yo'nalishiga uyg'unlashib ketishi kerak. Shundagina mazkur o'yinlar talabalarning grafik savodxonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu to'plamga kiritilgan didaktik o'yinlar orqali o'quvchi talabalarga yangi bilimlar berish, olgan bilimlarini mustahkamlash hamda nazorat qilish mumkinligi hisobga olingan.

O'yin elementlaridan nafaqat darsda, balki darsdan tashqari ishlarda konferensiya darslarida foydalanish mumkin. Bu albatta boshlang'ich sinf o'quvchilariga mo'ljallangan. Ular bu yoshda o'yinqaroq, tez zerikuvchan, diqqati tarqoq bo'ladi. O'yin orqali ularni darsga, mavzuga jalb qila olishimiz mumkin.

Shunday ekan har bir pedagog o‘z ustida izlanuvchan, kasbiga muhabbatli o‘qituvchi darslarni o‘quvchilarga tushunarli, qiziqarli, yangi zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda noan’anaviy tarzda mashg‘ulotlarni tashkillashi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Djurayev R.X. Ta’limda interfaol texnologiyalar. –Toshkent, 2010. –87 b.
2. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H. Innovatsion ta’lim texnologiyalari. O‘quv-metodik qo‘llanma –T., 2015.– 208 b.
3. Mamatova Zilolaxon Xabibulloxonovn. (2022). Raqamli texnologiyalar sharoitida informatika fanini oliy ta’lim muassasalarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanib o‘qitish. Conferencea, 199–202. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/831>
4. Mamatova, Z. (2022). TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNALOGIYA. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 1(12), 129–137. Retrieved from <https://interonconf.org/index.php/idre/article/view/793>
5. Zilalakhan H. Mamatova. (2023). CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IMPROVING COMPUTER SCIENCE TRAINING IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TECHNOLOGY. European International Journal of Pedagogics, 3(01), 42–54. <https://doi.org/10.55640/eijp-03-01-07>
6. Mamatova, Z. (2023). THE CONTENT AND FORM OF THE INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN COMPUTER SCIENCE EDUCATION. Science and innovation, 2(B3), 9-14.